

मोहनदास नैमिशराय के 'आज बाज़ार बंद है' का समीक्षात्मक विश्लेषण

डॉ . जूलिया एम्मानुएल
सहायक आचार्या एवं विभागाध्यक्षा
हिन्दी स्नातकोत्तर एवं शोध विभाग
निर्मला कॉलेज, मूवात्तुपुजा, केरल

समीक्षा संक्षेप: मोहनदास नैमिशराय का उपन्यास 'आज बाज़ार बंद है' हिंदी साहित्य में दलित स्त्री-चेतना, वेश्या-विमर्श और सामाजिक यथार्थ का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह उपन्यास वेश्यावृत्ति को नैतिक-अनैतिक की सीमाओं में नहीं बाँधता, बल्कि इसे सामाजिक-आर्थिक-जातिगत व्यवस्थाओं के अंतर्विरोध और पितृसत्तात्मक दमन के जटिल परिणाम के रूप में देखता है। लेखक वेश्याओं को 'राष्ट्र की बेटियाँ' कहकर उनके अस्तित्व को नयी गरिमा प्रदान करते हैं। समाज द्वारा अक्सर अनदेखा करनेवाले स्त्री-जीवन की उन गहन वास्तविकताओं जैसे शोषण, पीड़ा, प्रतिरोध, संघर्ष और अंतर्विरोध को उद्घाटित करते हैं उपन्यास में ।

इस शोध-पत्र में उपन्यास की विषय-वस्तु, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, दलित स्त्री की विशिष्ट परिस्थितियाँ, धर्म-आधारित पाखंड, देवदासी परंपरा तथा वेश्याओं के आत्मसंघर्ष का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक विषमता, सामाजिक असुरक्षा और जातिगत दमन कैसे स्त्रियों को इस पेशे की ओर धकेलते हैं। प्रेमचंद के सेवासदन जैसे पूर्ववर्ती उपन्यासों के विपरीत, नैमिशराय का यथार्थ किसी रोमानीकरण या आदर्शवाद से दूर, अत्यंत कठोर और सत्यनिष्ठ है। शबनमबाई, पार्वती और सुमीत जैसे पात्रों के माध्यम से उभरती मुक्ति-चेतना और सामाजिक परिवर्तन की संभावनाएँ इस उपन्यास को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं।

मुख्य शब्द: वेश्यावृत्ति, दलित स्त्री, सामाजिक यथार्थ, देवदासी प्रथा, मोहनदास नैमिशराय, शोषण, स्त्री-अस्मिता, पितृसत्ता, प्रतिरोध, दलित साहित्य

प्रस्तावना: हिंदी साहित्य के इतिहास में वेश्या जीवन का चित्रण अत्यंत जटिल और लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। मुंशी प्रेमचंद के 'सेवासदन' से लेकर विष्णु प्रभाकर की 'कोठेवाली' तक, अनेक रचनाकारों ने इस विषय को अपनी कृतियों का आधार बनाया है। हालाँकि, अधिकांश शुरुआती उपन्यासों में वेश्या को समाज का कलंक मानते हुए किसी न किसी आदर्शवादी समाधान की स्थापना का प्रयास किया गया। मोहनदास नैमिशराय का उपन्यास 'आज बाज़ार बंद है' इसी परंपरा में क्रांतिकारी हस्तक्षेप

करता है। लेखक स्वयं प्रस्तावना में लिखते हैं कि उनका उद्देश्य वेश्याओं के जीवन और संघर्ष पर एक ऐसा उपन्यास लिखना था, जो अब तक नहीं लिखा गया। उनके अनुसार, पूर्व की रचनाओं में वेश्याओं के जीवन को अक्सर ग्लैमराइज करके प्रस्तुत किया गया, जबकि यथार्थ उससे कोसों दूर है। नैमिशराय का यह उपन्यास वेश्यावृत्ति को एक बहुआयामी सामाजिक विवशता के रूप में देखता है, जिसकी जड़ें गरीबी, जातिगत भेदभाव और धार्मिक कुप्रथाओं में निहित हैं। यह शोध पत्र उपन्यास में मौजूद इन्हीं जटिल पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

वेश्याओं को केवल “चरित्रहीन स्त्री” मानने की सामाजिक प्रवृत्ति को खंडित करते हुए लेखक इस पेशे के पीछे छिपे राजनीतिक, संरचनात्मक और ऐतिहासिक कारणों को उजागर करते हैं। उपन्यास दिखाता है कि कैसे समाज, धर्म, पुलिस, राजनीतिज्ञ और दलालों सब मिलकर स्त्रियों को इस व्यवसाय में बनाए रखने का साजिश करते हैं। नैमिशराय इस विषय को दलित जीवन दृष्टि से भी देखते हैं। वे बार-बार इस प्रश्न को उभारते हैं कि वेश्याएँ अधिकतर दलित और निम्नवर्गीय क्यों होती हैं? यह प्रश्न उपन्यास की संवेदना का केंद्र है। इस उपन्यास का अध्ययन केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समाजशास्त्रीय और नारीवादी विमर्श की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विषय वस्तु: आज बाज़ार बंद है उपन्यास की कथा वेश्याओं के संसार से आरंभ होती है, जिसे लेखक “एक अलग शहर” के रूप में वर्णित करते हैं। यह शहर समाज की नज़र में अदृश्य है, फिर भी समाज के शक्ति-संचार का केंद्र भी है। उपन्यास के आरंभ में ही यह वाक्य—“थाने पर पथराव किया रंडियों ने”—पूरे समाज की वेश्याओं के प्रति दृष्टि को उद्घाटित करता है। यह दृष्टि उनके प्रति घृणा, तिरस्कार और अमानवीयता का प्रतीक है।

लेखक वेश्यावृत्ति को किसी नैतिक पतन का परिणाम नहीं समझते, बल्कि इसे आर्थिक अभाव, जीवन-सुरक्षा की कमी, जातिगत दमन, पुरुष-विश्वासघात, शिक्षा का अभाव और सामाजिक ढाँचे की विफलता का नतीजा मानते हैं। उपन्यास की स्त्रियाँ—शबनमबाई, मुमताज़, हसीना, फूल, पार्वती—सभी अलग-अलग परिस्थितियों से इस जीवन में आती हैं, पर उनकी पीड़ा का मूल-कारण एक ही है: समाज में मूलभूत अन्याय।

शबनमबाई एम.ए. तक पढ़ी-लिखी है, परंतु उसकी शिक्षा उसे इस व्यवसाय से नहीं बचा पाती। यह शिक्षा-व्यवस्था की कमजोरी को रेखांकित करता है। पार्वती देवदासी है—जिसे मंदिर में देवता के नाम पर “समर्पित” किया गया, पर वास्तव में वह पुजारियों, साहूकारों और गाँव के प्रभावशाली पुरुषों के शोषण का साधन बना दी गई। फूल अपने बेटे के पेट की आग बुझाने के लिए इस पेशे में है। ये सभी चरित्र इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि जब महिलाओं के पास आजीविका के कोई सम्मानजनक साधन नहीं होते, तो वे इस अमानवीय व्यवस्था में धकेल दी जाती हैं।

देवदासी प्रथा पर लेखक अत्यंत तीखा प्रहार करते हैं। वे पूछते हैं—

“देवदासी केवल दलित जातियों से ही क्यों आती हैं?”

यह प्रश्न धर्म और जाति के गठजोड़ की सच्चाई को सामने लाता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सवर्ण पितृसत्ता की एक सोची-समझी रणनीति है, जो दलित नारी के शरीर और श्रम पर अधिकार जमाना चाहती है। पार्वती की त्रासदी केवल उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक पूरे वर्ग की सामूहिक पीड़ा है। समाज उन्हें 'रंडी' कहकर पुकारता है और उनकी मातृत्व की भावनाओं तक को अपमानित कर देता है, जैसा कि उपन्यास में एक हवलदार कहता है, "रंडी किसी की बेटी नहीं होती।"

उपन्यास में धर्म को भी शोषण का औजार बताया गया है। मंदिरों में चढ़ावा, भोग और पूजा-पाठ की आड़ में स्त्रियों के साथ होने वाला दमन छिपा रहता है। नैमिशराय देवदासी प्रथा को वेश्यावृत्ति का एक संस्थागत रूप प्रस्तुत करते हैं। पार्वती का चरित्र इसका जीवंत उदाहरण है। उसे बचपन में ही 'देवदासी' बना दिया गया, पहले मंदिर के पुजारी ने उसका शोषण किया, फिर गाँव के पटेल और साहूकार ने। लेखक एक कटु सवाल उठाते हैं: "देवदासी कोई भी रखे, देवता कुपित नहीं होते थे। पर दलित समाज की कोई लड़की देवदासी न बने तो वे नाराज हो जाते थे।" यह तथ्य धार्मिक व्यवस्था में निहित जातिगत पूर्वाग्रह और स्त्री-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। लेखक कबीर का उल्लेख करते हैं, जो धार्मिक पाखंड के विरोध में आवाज़ उठाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म, राजनीति और समाज मिलकर वेश्याओं का शोषण बनाए रखते हैं।

उपन्यास में निराशा और शोषण के बीच आशा की एक किरण पत्रकार सुमीत के चरित्र के माध्यम से प्रवेश करती है। सुमीत का वेश्याओं के कोठे तक पहुँचना और उनके जीवन को करीब से समझना एक प्रतीकात्मक घटना है। वह वेश्याओं के प्रति समाज के रवैये को चुनौती देता है और उनमें आत्मसम्मान एवं मुक्ति की चेतना जगाता है। वह पार्वती से कहता है, "इंतजार नहीं, तुम्हें संघर्ष करना होगा।" सुमीत का चरित्र एक ऐसे प्रगतिशील बुद्धिजीवी का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल लिखने-पढ़ने तक सीमित न रहकर सामाजिक बदलाव के लिए सीधे संघर्ष में उतरता है। वह वेश्याओं के लिए आशा, बदलाव और संवेदना का प्रतीक बन जाता है। उसके माध्यम से स्त्रियों के भीतर प्रतिरोध की भावना पैदा होती है और शबनमबाई का अंततः इस पेशे को छोड़ देना और पार्वती में जागृत नई आशा सामाजिक परिवर्तन की संभावना का संकेत देती है, भले ही उसकी कीमत शबनमबाई को अपने जीवन से चुकानी पड़ती है।

नैमिशराय उपन्यास में यह दिखाते हैं कि वेश्याएँ केवल शरीर बेचने वाली स्त्रियाँ नहीं, बल्कि वे ऐसी स्त्रियाँ हैं जिनके सामने समाज ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। वे माँ, बेटी, बहन, नागरिक और संघर्षशील मानव हैं। समाज उन्हें अपमान और घृणा देता है, परंतु उनके श्रम, उनकी देह और उनके

अस्तित्व का उपयोग करता रहता है। उपन्यास में यह विचार भी उभरकर आता है कि वेश्याओं से अधिक अनैतिक वे लोग हैं जो समाज, सत्ता, पुलिस और धर्म के नाम पर उनके शोषण से लाभ कमाते हैं। लेखक यह स्थापित करते हैं कि वेश्या होना सामाजिक दोष नहीं, बल्कि व्यवस्था की असफलता है। समाज स्त्री के शरीर को तो अपराध मानता है, परंतु सत्ता के भ्रष्ट सौदों को नैतिक मानकर चलता है।

उपन्यास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह वेश्या-विमर्श को दलित-विमर्श से जोड़ता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि वेश्यावृत्ति का सबसे गहरा और क्रूर प्रभाव दलित स्त्रियों पर पड़ता है, क्योंकि समाज का सबसे कमजोर, निर्धन और असुरक्षित वर्ग सबसे पहले शोषण की चपेट में आता है। इस प्रकार उपन्यास केवल स्त्री-विमर्श नहीं, बल्कि दलित नारी-विमर्श का भी एक आवश्यक पाठ बन जाता है।

उपन्यास की भाषा उसके विषय-वस्तु के अनुरूप ही कठोर, बेबाक और यथार्थवादी है। नैमिशराय ने बिना किसी लाग-लपेट के, वेश्याओं की बोलचाल की अश्लील और कठोर भाषा का प्रयोग किया है। यह भाषाई निर्भयता पाठक को उस क्रूर यथार्थ का सामना कराती है, जिसे सभ्य समाज अनदेखा करना चाहता है। पुलिस, दलालों और ग्राहकों के संवाद समाज की दोहरी मानसिकता को पूरी तरह से उघाड़ कर रख देते हैं।

निष्कर्ष

आज बाज़ार बंद है' केवल वेश्याओं के जीवन की करुण कथा नहीं, बल्कि भारतीय समाज की वर्गीय, जातीय, धार्मिक और लैंगिक विडम्बनाओं का समग्र आख्यान है, जो दलित-स्त्री के अनुभव को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास यह स्पष्ट करता है कि वेश्यावृत्ति महज़ नैतिक विचलन नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, संपत्ति-वंचना, देवदासी-प्रथा, ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता की संयुक्त उपज है, जिसमें दलित स्त्री सबसे अधिक पीड़ित होती है।

कथानक, चरित्र-चित्रण और भाषा-शैली - तीनों स्तरों पर नैमिशराय ने वेश्या-समस्या के लाभ-हानि और गुण-दोष को यथार्थवादी नजरिए से सामने रखा है; लाभ के रूप में वेश्याओं की आत्मनिर्भरता, आपसी बहनापा और चेतना-विकास दिखाई देता है, तो हानि के रूप में उनकी देह, मन और सामाजिक अस्मिता पर लगातार होने वाला अत्याचार। शबनमबाई और पार्वती जैसे पात्र यह आश्वासन देते हैं कि परिवर्तन संभव है, परन्तु उसकी शर्त है संघर्ष, संगठन और समाज की दृष्टि-परिवर्तन; सुमीत का चरित्र इस दिशा में मध्यवर्गीय, शिक्षित पुरुष की भूमिका को सकारात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि यह उपन्यास दलित-नारीवादी विमर्श, वेश्या-पुनर्वास, देवदासी-उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक नीतियों पर गंभीर पुनर्विचार की माँग रखता है।

निष्कर्षतः 'आज बाज़ार बंद है' हिन्दी साहित्य केलिए न केवल एक कलात्मक कृति है बल्कि एक ऐसा वैचारिक दस्तावेज़ भी प्रदान करता है जो हमें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है कि वेश्याएँ भी राष्ट्र की बेटियाँ हैं और उनके सम्मानजनक जीवन की जिम्मेदारी पूरे समाज और राज्य पर समान रूप से है। उपन्यास के माध्यम से यह विचार स्थापित होता है कि किसी भी समाज की नैतिकता का मूल्यांकन वेश्याओं की स्थिति से किया जा सकता है, और जब तक समाज उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं देता, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। इस प्रकार उपन्यास सामाजिक परिवर्तन, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक हस्तक्षेप साबित होता है।

संदर्भ सूची

1. नैमिशराय, मोहनदास। *आज बाज़ार बंद है* नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2018 ।
2. के, दिलना, वेश्यावृत्ति का परिदृश्य, अनुसंधान प्रकाशक .2021
3. Rege, Sharmila, *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonies* Kindle Edition, 2015
4. <https://testbook.com/ias-preparation/devadasi-system>